

*Гулистон давлат университети Ўзбек тилшунослиги
йўналишии магистранти Абдувоитова Мафтуна*

*Абдувоитова Мафтуна, имеет степень магистра лингвистики
Гулистанского государственного университета*

*Maftuna Abduvoitova has a master's degree in "Linguistics"
from Gulistan state University*

ФЕЪЛНИНГ ТАСНИФЛОВЧИ ГРАММАТИК КАТЕГОРИЯЛАРИ ХУСУСИДА

“Тил шундай мўтабар неъматки, у инсониятга тафаккур гулшанлари дарвозасини очиб берувчи, тенги йўқ робита-и оламиёндин”¹⁰¹. Бу хусусда Абдулла Авлоний: “ҳар бир миллатнинг дунёда борлигини кўрсатадурғон ойинайи ҳаёти тили ва адабиётидир. Миллий тилни йўқотмак – миллатнинг руҳини йўқотмақдир”, дейди. Юсуф Хос Ҳожиб сўзни “муқаддас ҳодиса” даражасида кўради. Бу каби иқтибосларни қаторлаб келтириш мумкин. Аммо тил ривож топмоғи, тараққий этмоғи учун унга хос “парвариш” даркор. Тилшунослигимизнинг ана шундай эътиборталаб мавзуларидан бири туркумлардаги грамматик категорияларнинг изчил таснифланмагани, тадқиқ этилмаганидир. Бу мавзу айнан муаллифларнинг хос қарашлари билан кифояланган ҳолос. Мавзунинг қиёсий тадқиқи масаласи эса яна бир навбатда турган муаммолардан бири ҳисобланади.

“Ҳозирги ўзбек адабий тили”¹⁰² ўқув қўлланмасида Феъл мавзусининг категориялар тизими хусусида гапириб, унинг ўзгаловчи категориясини ҳам санаб ўтади. Бу қарашлар туркумларда бир қанча муаммоларни юзага чиқарди. Айтайлик, феълда келишик ва ўзгаловчи категория мавжуд:

- Ўқиган, ўқишни, ўқиганимга, ўқиганда, ўқиганимдан...

¹⁰¹ Ҳ. Неъматов. О. Бозоров. Тил ва нутқ. – Т. Ўқитувчи, 1999. – Б. 33.

¹⁰² Р. Сайфуллаева, Б. Менглиев, Г. Боқиева, М. Қурбонова, З. Юнусова, М. Абузалова. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Ўқув қўлланма. – Т. 2006. – Б. 182-209.

- Ўқиш, ўқиган, ўқигач, ўқиб, ўқигунча, ўқиди.

Таснифлаш чоғида бу икки категориянинг маъно яқинлиги хусусида бирор жойда изоҳ берилмайди, ваҳоланки, келишик категорияси айнан феъл мавзусида, ўзидан аввал ўзгаловчи категория бўлиши жиҳатини талаб қилади. Чунки феъл келишиклар билан турланишдан олдин, албатта, вазифа шакллари билан “либосланган” бўлиши керак: *“Феъллар гапда бошқа сўзлар билан боғланиб, кесим, эга, тўлдирувчи, ҳол, аниқловчи вазифасида келиши мумкин. Бунинг учун феъл махсус шакллarga эга бўлади. Турли гап бўлаклари вазифасида келиш учун хосланган феъл шакллари феълнинг вазифа шакллари саналади”*¹⁰³.

Айтилган мазкур таърифда махсус шакл дея вазифа шакли назарда тутиляпти, маълум бир гап бўлаги бўлиш учун эса маълум туркумга кўчишни талаб қилади. Бу ерда масаланинг ана шу жиҳати очик қолган. Аслида маълум туркумша кўчиш келишикларсиз бўлмаслиги ҳаммага аён ҳақиқат:

Соф феълга келишик(турловчи) қўшимчаларни қўша олмаймиз/ **чизмоқ**. Бу феъл тусловчи қўшимчаларга эгалиги билан бошқа ёндошларидан фарқлашади.

Сифатдош / **чизган** + *-га, -да, -дан, -ни, -нинг*.

Отдош(ҳаракат номи) / **чизиш** + *-га, -да, -дан, -ни, -нинг*.

Рашишдош / чизгач. Бу шакл соф феъл каби замон ва ҳолатни бевосита ифодалаши билан турловчи қўшимчаларни олиш хусусиятига эга эмас.

Кўриниб турибдики, бу икки категория бири бирисиз ҳосил бўла олмайди. Худди шу сингари замон категорияси ҳам ўз навбатида феълнинг икки вазифа шакли, яъни, рашишдош ва соф феъл, қисман сифатодошсиз ўз ўрнига эга эмас. Айни шу жиҳат тилшуносликни интеграциялашган ҳолда умумлаштириш эҳтиёжи мавжудлигини ифодалайди.

¹⁰³Н. Маҳмудов, А. Нурмонов, А. Собиров, Д. Набиева. Она тили. 6-синф учун дарслик. – Т. Тасвир, 2017. – Б. 53

Масаланинг яна бир жиҳати бор. Феъл мураккаб ва йирик туркум ҳисобланади. Шуни ҳисобга олган ҳолда ҳаммуаллифлар ушбу мавзунинг категориялар тизимини икки шаклда олиб боради:

- 1) Феълнинг таснифловчи грамматик категориялари.
- 2) Феълнинг алоқа-муносабат категориялари.

Биринчи гуруҳга: нисбат, бўлишли-бўлишсизлик, ҳаракат тарзи, ўзгаловчи; ҳаракат табиатини кўрсатувчилар киради.

Иккинчи гуруҳга: кесимлик(тасдиқ-инкор, майл, шахс-сон, замон), келишик, эгалик киритилган.

Эътиборли жиҳати шундаки, бошқа сўз туркумларининг биринчи шакл бўйича таснифи хусусида алоҳида тўхталиб ўтилмайди. Масалан, от, сифат, сон мавзуларининг фақатгина алоқа-муносабат категориялари тасниф қилинади. Унда ҳам уч асосий белги: эгалик, келишик, кесимлик категориялари ўта сиқик ҳолда изчиллаштирилади. Аммо уларнинг ҳам ўзгаловчилик жиҳати хусусида маълумот берилмайди, қолаверса, белгига эга бўлиш-бўлмаслик жиҳати феълдаги каби сифатда ҳам бор, бироқ, фарқи айнан махсус яқдил қўшимча билан ифодаланмаслиги холос. Бу жиҳатдан олиб қаралса, бошқа туркумларнинг фақатгина умумий сифатлари таҳлилга тортилиб хос жиҳатлар тартиб қилинмаган, ўрганилмаган. Сабаби, уларда феълдаги каби махсус шаклларнинг йўқлигидир. Бироқ, бу сифатлар туркумларнинг танитиш мавзуларида аралаш ҳолда берилган. Бу еса тизимлаштиришнинг изчиллик сифатларини бир қадар мураккаблаштирган, яна ҳам аниқроғи, тартиб чифати чекинган.

Яна бир жиҳат. Замон категорияси ва ўзгаловчи категориялар хусусида гапирилганда уларнинг боғлиқлик жиҳатлари(сифатдош, равидош) ёхуд бўлишли-бўлишсизлик ва ўзгаловчи категориянинг умумий жиҳатлари (ўқимади – ўқимай – ўқимаган – ўқимагач - ўқимаслик) ҳақида ҳам алоҳидалик жиҳатларини очиб бериш назардан четда қолган ёки чуқурлаштирилмаган.

Феълларда келишик категориясининг таърифномасида шундай изоҳлар мавжуд: “Келишик категорияси кўрсатгичини қабул қилувчи феълда ундан олдин эгалик аффикси бўлиши шарт... келишик категорияси феълнинг, асосан,

тусланмаган шаклларида юзага чиқади”¹⁰⁴. Бунда категорияларнинг бир-бирига узвий боғлиқлик жиҳати бироз очилгандек бўлади, яъни, келишик бўлиши учун, асосан, феълнинг тусланмаган жиҳати ўнғайлиги қисман тан олинади, аммо яна бир жиҳати борки, бу кишини бир қадар диққат торттиради. Келишик категорияси бўлиши учун, албатта, эгалик категорияси бўлиши шартлиги асос қилинган. Аслида келишикни бириктириш учун ўзгаловчи категориянинг ўзи кифоя қилади. ҳаммуаллифлар бунга қуйидагича мисол келтирадилар:

-ўқиганимни, -ўқиганимдан, -ўқиганимга, -ўқиганнинг, -боришимда..¹⁰⁵

Аслида эгалик қўшимчаларисиз ҳам келишикни ўзгаловчи категориянинг ўзи билан шакллантириш мумкин:

-ўқиганни, -ўқиганга, -ўқиганда, -ўқигандан, -ўқиганнинг, -ўқишни, ўқишга...

Яна бир изоҳда қуйидаги сатрларни учратамиз: “Келишик категорияси бир қарашда тусланган феълдек тасаввур уйғотади. Масалан, **Барча айб менинг борганлигимда¹⁰⁶**.

Бу ерда феъл сифатдош билан ифодаланган, қолаверса, сифатдошга –лик от ясовчи қўшимча қўшилиб отлашиш ҳодисаси ҳам рўй берган, шунингдек, бе ерда ҳеч қандай тусланиш йўқ, чунки, от тусланмайди. Феълнинг сифатдош, яна ҳам аниқроқ қилиб айтсак, отлашган сўз билан ифодаланиши эса откесимни ҳосил қилади ва уларда тусланиш эмас, бошқа бирликлар, яъни, боғламалар мавжуд. Шунингдек, ўзгаловчи категория воситасида билан турланган феълларни отлашиш билан чалкаштирмаслик лозим, чунки, феъллар ўз номи бошқа вазифа шакллари(отдош, сифатдош, равишдош) олганлиги боис улар эндиликда феълнинг объекти бўлган тусловчиларни қабул қила олмайди. Эндиликда улар от, сифат, равиш каби сўз туркумларининг имкониятлари билан шаклланади.

Бу каби камчиликларнинг энг оғир томони шундаки, сўз туркумлари таснифида икки жиҳатдан таснифлаш: таснифловчи ва алоқа-муносабат категорияларга бўлишнинг ўзида айни чалкашлик бор. Хос ва умумий жиҳатлар тасниф қилинганда уларнинг ҳар икки сифати тўлиқ очиб берилганда гуруҳлаш

¹⁰⁴ Р. Сайфуллаева, Б. Менглиев, Г. Бокиева, М. Курбонова, З. Юнусова, М. Абузалова. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Ўқув қўланма. – Т. 2006. – Б. 208.

¹⁰⁵ Ўша манба. – Б. 208.

¹⁰⁶ Ўша манба. – Б. 209.

Ўзининг вазифасини ўтаган бўлади, умуман, таснифлаш ўрганишни осонлаштириш учун шакллантирилган экан, демак, бу тизимлаштириш ўз олдига биринчи навбатда осонлаштиришни мақсад қилиб олмоғи даркорлигини ҳам асослайди. Худди шу талаб бошқа сўз туркумларининг таснифловчи хусусиятлари боғлиқ категорияларни тадқиқ қилиш учун асос қилиб олинса, юқоридаги камчиликлар бир қадар ўз ечимини топган бўлади, шунингдек, категориялараро боғлиқлик масаласи билан алоқадор муаммоларнинг очилишига замин яратилади.

Тил – миллат кўзгуси. Шундай экан, уни асрамоқ,асрамоқ учун эса тўғри сақламоқ керак, сақламоқ учун ўсиб бораётган тилни изчиллаштирмоқ муҳимдир. Биз бу мақола билан тилимизда тасниф масаласи тадқиқи чуқурлаштирилишини мақсад қилган эдик. Зеро, сифат – равнақнинг гарови.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ҳ. Неъматов, О. Бозоров. Тил ва нутқ. – Т. Ўқитувчи, 1999.
2. Р. Сайфуллаева, Б. Менглиев, Г. Боқиева, М. Қурбонова, З. Юнусова, М. Абузалова. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Ўқув кўланма. – Т. 2006.
3. Н. Маҳмудов, А. Нурмонов, А. Собиров, Д. Набиева. Она тили. 6-синф учун дарслик. – Т. Тасвир, 2017.
4. www.ziyonet.uz
5. Қ. Йўлдошев. Кўнгилга зийнат, руҳга жило.../ Ёниқ сўз. – Т. Янги аср авлоди. 2006.
6. Ш. Раҳматуллаев, А. Ҳожиёв. Ўзбек тилининг имло луғати. Академик лицей ва касб-ҳунар коллежлари учун. – Т. Ўқитувчи. 2003.